

Юридические науки

УДК 351.763

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В БОЛГАРИИ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Е.К. Янакиева, Юго-западный университет им. Неофита Рильского (Благоевград, Болгария).

Л.Ф. Чупров, Научный журнал "Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири" (Черногорск, Россия).

Т.М. Хусяинов, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия).

Аннотация. Авторы данной работы рассматривают ключевые направления работы и основные меры по профилактике преступности среди несовершеннолетних в Республике Болгария, беря за основу принятую в 2012 г. «Стратегию профилактики преступности».

Ключевые слова: профилактика преступности, несовершеннолетние, декриминализация, государственная стратегия, государственная политика.

Цель данной работы - анализ положений государственной стратегии по профилактике преступности в Республике Болгария на 2012-2020 гг., и выделение мер по профилактике преступности среди несовершеннолетних.

В основу нашей работы прежде всего лег текст «Стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020)» [5], а также исследования современных болгарских учёных - юристов, педагогов и психологов.

По данным полицейской статистики Болгарии, за период с 2007 по 2011 гг. в стране было зарегистрировано 134.519 преступлений. Наибольшее число преступлений были направлены против собственности - 47,5%, далее следуют такие противозаконные действия как поджоги, преступления связанные с наркотиками, оружием и боеприпасами, а также угоны и транспортные правонарушения. Преступления против личности только 6,3%. Однако ежегодно численность совершаемых преступлений возрастает, что негативно воздействует на экономическую и социальную жизнь страны. Профилактика рассматривается как наиболее эффективное средство борьбы с преступностью. Она включает в себя комплекс различных мер, направленных на выявление, ограничение и устранение преступных и виктимогенных факторов.

Цель создания данной стратегии состоит в формировании политической основы для создания всеобъемлющей и устойчивой правовой и институциональной основы для успешной реализации государственной политики в области предупреждения преступности. Реализация данной стратегии может позволить снизить уровень преступности в Болгарии, и как следствие государственные расходы на работу правоохранительных органов, сокращение доли преступлений с высоким уровнем социальной опасности, повышение доверия населения, поощрение его участия в превентивной политике государства, содействие социально-экономическому росту путём создания безопасной и предсказуемой деловой среды.

Государственная Стратегия по профилактике преступности в Болгарии на период с 2012 по 2020 гг. была принята решением Совета Министров № 325 от 25.04.2012. Затем последовала разработка плана конкретных мероприятий на 2013 год по реализации стратегии в области предупреждения преступности, который был принят решением Совета Министров № 133 от 4 марта 2013 года.

Стратегия определяет основные лица и группы, которые подвергаются риску стать преступниками или их жертвами, те в отношении которых следует предпринять целенаправленные действия.

Одна из наиболее приоритетных направлений Стратегии в борьбе с преступностью - профилактика преступлений среди несовершеннолетних (подростков от 14 до 18 лет), так как профилактическая работа среди детей и молодёжи является необходимым условием для сокращения общей доли преступности. Формирование и развитие гражданской культуры, воспитание личной ответственности играют существенную роль в предупреждении преступности среди несовершеннолетних.

Основными акторами в процессе профилактики преступной деятельности среди несовершеннолетних в Болгарии выступают: Министерство образования и науки РБ; Министерство внутренних дел РБ; Государственное агентство по защите детей; органы местного самоуправления; национальные и местные комитеты по борьбе с торговлей людьми и другие. Реализация Стратегии финансируется за счет средств государственного бюджета, а также бюджетов соответствующих институтов и финансовых инструментов Европейского Союза.

Среди ключевых направлений работы были выделены:

- поддержка многодетных семей для обеспечения адекватной родительской заботы о детях и снижение криминогенных рисков;
- профилактика наркомании и алкоголизма;
- разработка программа содействия трудоустройства молодых людей;
- организация досуговых мероприятий для несовершеннолетних и структуризация их свободного времени.
- профилактическая работа с детьми, которые не посещают школу;
- разработка и внедрение программу профилактики детской агрессии на улице;
- предотвращение создания детских и подростковых криминализованных групп;
- профилактика спортивного хулиганства;
- ознакомление детей и подростков с моделями безопасного поведения (для защиты от виктимизации);
- развитие навыков среди детей и подростков безопасной коммуникации в сети Интернет, снижение рисков связанных с взаимодействием в глобальной сети - кибербуллинг;
- создание сети добровольцев для борьбы с торговлей людьми.

Среди современных тенденций в структуре подростковой преступности, можно отметить резкое увеличение числа преступлений связанных с наркотиками, а также преступлений связанных с транспортом. Однако, структура традиционных правонарушений, распространённых среди несовершеннолетних по прежнему сохраняется, в ней лишь появились относительно новые виды и формы противоправной деятельности.

Рассматривая конкретные преступления несовершеннолетних затрагивается широкий круг общественных отношений, под влияние окружения, а также таких факторов как физиологическое и психологическое развитие (психоиндивидуальные и интеллектуальные

способности), социальные контакты и роли, идеи и интересы несовершеннолетних проявляется склонность к той или иной незаконной деятельности: воровство, бродяжничество, наркомания, проституция, попрошайничество, азартные игры, участие в различных религиозных сектах и деструктивных культах.

Профилактическая деятельность среди подрастающего поколения является необходимым условием ограничения общего уровня преступности, и беспокойство о будущем нации [5]. Эффективная профилактическая работа в семье возможна путем работы с теми семьями, которые находятся в опасности криминализации, помощь семьям с серьезными социальными проблемами и находящими в трудной жизненной ситуации, а также разработка и реализация программ по предупреждению насилия в семье, детской агрессии, виктимизации детей и подростков.

Наличие устойчивых факторов криминализации в среде несовершеннолетних, действующих на данную возрастную группу требуют усиления профилактических мер, реализуемых различными государственными и общественными учреждениями в сфере образования, спорта, искусства.

Принципы построения работы с данной категорией, обусловлены физическим и психологическим отличием от лиц других возрастных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений.

В рамках муниципальной программы по профилактике детской и подростковой преступности в городе Сапарева-Баня были выделены следующие педагогические и психологические аспекты:

- Содействие социализации, социальной адаптации и интеграции;
- Развитие навыков коммуникации;
- Развитие навыков самообслуживания и ответственности за себя, своё обучения и личностный рост;
- Формирование терпимости к многообразию, толерантности;
- Формирование навыков конструктивного поведения в конфликте;
- Обеспечение права ребёнка свободно выражать свои взгляды;
- Обеспечение права ребёнка на достойный уровень жизни, необходимые условия для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребёнка;
- Содействие регулярному посещению школы и снижение доли детей, которые не посещают школу.

При этом работа по профилактике преступности должна учитывать интересы ребёнка, принимать во внимание права ребёнка, сочетая это с привлечением к ответственности за деяния, а воспитание должно осуществляться в духе мира, взаимного уважения, терпимости, свободы, равенства и солидарности.

Литература

1. Белова Н. Детска престъпност и полицейска превенция. София, 2009.
2. Георгиева С., Анастасов С. Причини за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - идеи за преодоляване // Научни трудове на Русенския университет. 2010. Том 49. Серия 6.2. С. 88-91.

3. Ковачева Г. Относно законодателната регламентация на превенцията на престъпността на непълнолетните // Известия на Съюза на учените – Варна. 2011. №1. С. 91-93.

4. План за действие за 2013 г. за изпълнение на стратегията за превенция на престъпността (2012-2020) // Министерство на вътрешните работи. URL: <https://www.mvr.bg>

5. Стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020) // Министерство на вътрешните работи. URL: <https://www.mvr.bg>

6. Янакиева Е. Антивоспитание // Народное образование. 2007. № 9. С. 232-234.

7. Янакиева Е.К., Чупров Л.Ф. Проблемы подготовки студентов к их будущей педагогической деятельности (предисловие к трудам конференции) // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2014. - № 4. – С. 8-13.

Janakieva E.K., Chuprov L.F., Husjainov T.M. Profilaktika prestupnosti sredi nesovershennoletnih v Bolgarii v kontekste gosudarstvennoj strategii dekriminalizacii obshhestva // Nauka. Mysl'. - № 5-1. – 2016.

© Е.К. Янакиева, 2016.

© Л.Ф. Чупров, 2016.

© Т.М. Хусяинов, 2016.

© «Наука. Мысль», 2016.

Abstract. The authors of this paper examine the key areas of work and the main measures for minors' delinquency prevention in the Republic of Bulgaria based on «Crime prevention strategy» adopted in 2012.

Keywords: crime prevention, minors, decriminalization, state strategy, public policy.

Сведения об авторе

Елка Кириллова **Янакиева**, доктор педагогических наук, профессор. Югозападный университет им. Неофита Рильского (Благоевград, Республика Болгария).

Леонид Федорович **Чупров**, к. псих. н., профессор Российской академии естествознания, Почетный доктор наук (dr. h. c. mult.), главный редактор научных журналов «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири», «Наука. Мысль: электронный периодический журнал» (Черногорск, Россия).

Тимур Маратович **Хусяинов**, студент 6 курса юридического факультета Московский университет им. С.Ю. Витте - филиал в г. Нижний Новгород; аспирант 1 года обучения кафедры философии Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия).

Подписано в печать 10.04.2016.

© Наука. Мысль, 2016.